

MODELAMIENTO Y GESTIÓN POR PROCESOS EN UNA EMPRESA DE VENTAS DE ACEITE DE OLIVA PERUANA

PROCESS MODELING AND MANAGEMENT IN A PERUVIAN OLIVE OIL SALES COMPANY

Alvino M. Stalin A¹.

stalin.alvino@iestpmonfortianos.edu.pe

García Q. Nataly N.¹

nataly.garcia@iestpmonfortianos.edu.pe

¹Programa Formativo de Desarrollo de Sistemas de Información del IESTP. Misioneros Monfortianos, Chaclacayo – Lima, Perú.

Revista científica
“Enfoque Técnico”

IESTP. Misioneros Monfortianos
Chaclacayo, Lima, Perú

Recibido : 10/10/2025
Revisado : 29/10/2025
Aceptado : 21/11/2025

Autor corresponsal: García Q., Nataly

Como citar:

Alvino M., S. A., & García Q., N. N. (2025).
Modelamiento y gestión por procesos en una empresa de ventas de aceite de oliva peruana.
Rev. Enfoque Técnico, 1(01), 2025:32-41.

Fuente de financiamiento:

Ninguna.

Declaración de conflictos de interés:

Ninguno.

Acceso abierto (Open access):

Distibuido bajo

Resumen.

El presente estudio se desarrolló en el contexto del competitivo sector agroindustrial, donde de una empresa dedicada a la comercialización de aceite de oliva, enfrentaba una problemática relacionada por una gestión fragmentada y deficiencias en la coordinación entre sus áreas internas. El objetivo principal fue modelar, analizar y rediseñar los procesos clave de la organización con la finalidad de proponer mejoras que puedan fomentar la eficiencia operativa. La metodología utilizada se fundamenta en el modelo de Rummmler y Brache. Los resultados más relevantes permitieron estructurar las actividades del proceso de recepción e materia prima, identificando ineficiencias concretas como cuellos de botella críticos en la etapa de envasado y desperdicio de insumos por mala calibración; como solución técnica, se planteó mejoras en cuanto a maquinaria, la capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura y la implementación de un sistema ERP para la integración de datos. Finalmente, se concluyó que la adopción de un enfoque de gestión por procesos, respaldado por estas herramientas tecnológicas, es determinante para reducir desperdicios y fortalecer su capacidad de gestión.

Palabra claves: Gestión por procesos, procesos de salud, mejora operativa, modelamiento de procesos, mapa de procesos, rediseño de procesos, atención al paciente, indicadores de desempeño, eficiencia administrativa

Abstract.

This study was conducted within the competitive agribusiness sector, where a company dedicated to the marketing of olive oil faced problems related to fragmented management and deficiencies in coordination among its internal departments. The main objective

was to model, analyze, and redesign the organization's key processes in order to propose improvements that could foster operational efficiency. The methodology used is based on the Rummmler and Brache model. The most relevant results allowed for the structuring of the raw material receiving process activities, identifying specific inefficiencies such as critical bottlenecks in the packaging stage and waste of inputs due to poor calibration. As a technical solu-

tion, improvements were proposed regarding machinery, training in Good Manufacturing Practices, and the implementation of an ERP system for data integration. Finally, it was concluded that adopting a process management approach, supported by these technological tools, is crucial for reducing waste and strengthening management capacity.

Keywords: Process management, healthcare processes, operational improvement, process modeling, process mapping, process redesign, patient care, performance indicators, administrative efficiency

1 Introducción

En la actualidad, las empresas operan en un entorno caracterizado por una fuerte competencia, la transformación digital y una creciente exigencia de los consumidores. Ya no basta con ofrecer un producto de calidad, sino que es fundamental contar con procesos internos eficientes que aseguren la satisfacción del cliente y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. En este escenario, la gestión por procesos se presenta como una herramienta estratégica que permite alinear las actividades operativas con los objetivos organizacionales, garantizando que cada área aporte valor al cliente y a la empresa en su conjunto (Harrington, 1991).

El sector agroindustrial peruano constituye un ejemplo representativo de cómo la eficiencia en los procesos puede marcar la diferencia en la competitividad. De acuerdo con cifras oficiales, las agroexportaciones peruanas alcanzaron ventas por USD 12,784 millones en 2024, lo que representa un crecimiento del 22,1 % respecto al año anterior. Contribuyen de manera significativa al empleo asociado a las exportaciones: entre enero y agosto de 2024, el sector agroindustrial generó más de 1,016,440 puestos de trabajo directos e indirectos (García, López & Serrano, 2010)..Dentro de este sector, el rubro del aceite de oliva ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década, impulsado tanto por la demanda local como por su potencial en mercados internacionales.

En este marco se encuentra la empresa objeto de este estudio, dedicada a la comercialización de aceite de oliva en el mercado peruano. Si bien la empresa ha consolidado su participación, enfrenta desafíos vinculados a la gestión fragmentada de sus actividades. Uno de los problemas más recurrentes se ve en el proceso de recepción de materia prima,

La existencia de errores en el envasado, retrabajos y deficiencias en la coordinación entre áreas revelan la necesidad de adoptar un enfoque sistémico. Implementar la gestión por procesos le permitiría a la organización del estudio organizar sus operaciones de manera más clara y coherente, reducir desperdicios, mejorar la trazabilidad de sus productos y elevar su capacidad de respuesta frente a los cambios del mercado (Parras-Rosa, Rodríguez & Gázquez-Abad, 2024).

El presente estudio tiene como propósito modelar, analizar y rediseñar los procesos clave de la empresa, de modo que se logre una comprensión compartida entre el personal de planta y los directivos. Con ello, se busca no solo mejorar la eficiencia operativa y garantizar la calidad del producto, sino también fortalecer el posicionamiento de la empresa en el sector oleícola, fomentando una cultura de mejora continua que asegure la competitividad tanto a nivel nacional como internacional.

2 Literatura relacionada

2.1 Dirección estratégica: misión y visión

La misión y la visión son componentes esenciales del direccionamiento estratégico de toda organización. La misión define la razón de ser de la empresa, su propósito fundamental y el valor que ofrece a la sociedad. La visión, por su parte, establece el estado futuro deseado, actuando como una proyección aspiracional que guía las decisiones y los esfuerzos colectivos (García, López & Serrano, 2010). Una misión bien definida permite identificar con claridad los procesos que agregan valor al cliente, mientras que una visión inspiradora moviliza recursos y motiva al personal hacia un mismo horizonte. Según la literatura de planificación estratégica, misión y visión son herramientas que permiten alinear la organización con su entorno y construir sentido de unidad interna. (Andrews, 1987; Collins & Porras, 1994)

En el caso de empresas agroindustriales como este estudio aborda, la misión puede centrarse en ofrecer un aceite de oliva saludable y de alta calidad, mientras que la visión se orienta a lograr que la marca sea vista como referente en

sostenibilidad e innovación. La correcta articulación entre misión, visión y gestión por procesos no solo garantiza coherencia organizacional, sino que también fortalece la capacidad de respuesta frente a cambios del entorno (Alcázar, 2023).

2.2. Gestión por procesos

La gestión por procesos es un enfoque que desplaza la visión basada en funciones aisladas y propone el trabajo en torno a cadenas de actividades que generan valor para el cliente. Según Harrington (1991), un proceso es “un conjunto de actividades interrelacionadas que transforma insumos en resultados valiosos para el usuario final” Brandon-Jones y Burgess (2019). Los procesos se dividen en tres categorías principales:

- Estratégicos, que definen el rumbo de la organización (por ejemplo, la planificación de la calidad y los plans a futuro.).
- Claves, relacionados directamente a la creación del producto o servicio (como la extracción y envasado del aceite).
- De soporte, que brindan apoyo a los anteriores (recursos humanos, logística interna, entre otros).

La alineación de estos procesos con el direccionamiento estratégico genera beneficios como mayor eficiencia, mejor control de la calidad, optimización de recursos y una relación más estrecha entre la empresa y el cliente (Souza, 2015; Parras-Rosa, Gázquez-Abad & Rodríguez, 2013). Además, estudios recientes indican que la gestión por procesos promueve la mejora continua, facilita la identificación de cuellos de botella, reduce tiempos muertos y costes, y mejora la adaptabilidad organizacional frente a entornos cambiantes (Medina, Nogueira & Hernández, 2009; Bravo, 2015).

2.2 Modelamiento de procesos

El modelamiento de procesos constituye una práctica indispensable para visualizar, comprender y rediseñar las actividades de una empresa. A través de representaciones gráficas, se identifican entradas, salidas, responsables y relaciones entre las distintas áreas, lo que facilita la detección de redundancias o fallos (Montero & Zelada, 2021). Herramientas el lenguaje para procesos como BPMN (Business Process Model and Notation) brindan un marco detallado y ampliamente aceptado para documentar flujos de actividades (Popescu, 2024).

Los beneficios del modelamiento son múltiples: mejora la comunicación entre áreas, proporciona una visión integral del negocio, permite diseñar indicadores de desempeño y constituye la base para la implementación de mejoras continuas. En organizaciones similares a la de este estudio, cuyo producto depende de la consistencia y la trazabilidad, el modelamiento de procesos se convierte en un instrumento clave para fortalecer la confianza del consumidor y abrirse a nuevos mercados.

3 Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-descriptivo con diseño aplicado, orientado a comprender la dinámica de los procesos en la empresa del trabajo y proponer mejoras concretas para su gestión. El estudio se sustentó en el modelo de Rummler y Brache, que concibe a la organización en tres niveles de análisis: el nivel organizacional (alineación con la estrategia), el nivel de procesos (flujo de actividades) y el nivel de desempeño (resultados alcanzados). Asimismo, se incorporó el marco teórico de Harrington (1991), que sirvió como guía para la implementación y seguimiento de las propuestas

El trabajo metodológico se estructuró en cinco etapas fundamentales:

a. Identificación del proceso y alineación con la misión

En esta etapa se analizaron los documentos institucionales, se realizaron entrevistas con directivos y se llevaron a cabo sesiones de trabajo para identificar los procesos estratégicos, clave y de soporte. Se buscó comprobar que estos estuvieran alineados con la misión de ofrecer aceite de oliva de calidad y con la visión de posicionarse como referente en el mercado.

b. Documentación y mapeo de procesos

A través de talleres participativos con el personal y la aplicación de formatos de herramientas de registro de información, se documentaron los procesos principales de la empresa, como adquisición de materia prima, producción, envasado, control de calidad, ventas y distribución. Posteriormente, estos se representaron en diagramas de flujo y se analizaron con criterios de eficiencia y coordinación.

c. Evaluación del rendimiento con indicadores

Se diseñó un sistema de indicadores que incluyó métricas de tiempo promedio de entrega, tasa de devoluciones, satisfacción del cliente, productividad por hora y volumen de ventas. Estos indicadores fueron aplicados mediante encuestas, revisión de registros de producción y análisis documental, lo que permitió contar con una visión objetiva del desempeño organizacional.

d. Detección de ineficiencias o fallas

Con base en la información recopilada, se identificaron problemas como cuellos de botella en el área de envasado, desperdicio de insumos por mala calibración de equipos y deficiencias en la comunicación entre ventas y logística. Estos hallazgos fueron priorizados según su impacto en la calidad del producto y la satisfacción del cliente.

e. Diseño e implementación de mejoras

Finalmente, se plantearon soluciones como la automatización parcial del proceso de envasado, la capacitación continua del personal en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la implementación de un sistema ERP para integrar áreas críticas, y el rediseño de empaques más atractivos para el mercado internacional. Cada propuesta se fundamentó en entrevistas, revisión de documentos internos y buenas prácticas documentadas en la literatura.

La combinación de estas etapas permitió obtener una visión integral del estado actual de IBIAS, así como diseñar estrategias de mejora aplicables y sostenibles en el tiempo.

4. Resultados y discusión

4.1 Definición de misión y visión Identificación del proceso y alineación con la misión

El análisis del ambiente de negocio de la empresa del estudio evidenció que esta opera en un entorno marcado por una fuerte competencia en el sector agroindustrial peruano, impulsado por la creciente demanda de productos naturales y saludables, como el aceite de oliva. En el microentorno, la empresa enfrenta desafíos vinculados a manejar procesos repetibles. Su principal está en la calidad del producto y su compromiso con la sostenibilidad, la predisposición a manejar equipamiento moderno y la intención de manejarse por procesos.

En cuanto al microambiente, se identificaron condiciones favorables derivadas del crecimiento sostenido de las agroexportaciones peruanas, que puede influenciar en incrementar el volumen de fabricación, lo que demandaría un control más estricto por repetir procesos que permitan obtener productos del mismo valor.

Por su parte, en el ambiente de tarea, o micro ambiente externo, la organización del estudio está relacionada con clientes, proveedores, distribuidores, competidores y entidades reguladoras que influyen directamente en su desempeño operativo. La dependencia de proveedores locales de aceitunas y materiales de envasado hace que las fluctuaciones en calidad o precios afecten la continuidad productiva. La competencia con marcas nacionales e importadas, principalmente de España y Chile, exige mantener altos estándares de calidad y estrategias diferenciadoras. Asimismo, los clientes demandan productos con certificaciones y trazabilidad, lo que impulsa a la empresa a fortalecer su control de calidad y transparencia en cada fase del proceso.

El entorno externo incide de manera significativa en la misión y visión del negocio, ya que obliga a adaptar los objetivos de negocio a nuevas condiciones del mercado. Entre los factores de mayor impacto se encuentran la influencia por manejar sistemas de información que apoyen las operaciones productivas y administrativas. En consecuencia, los procesos internos deberían actualizarse.

La información para este análisis se obtuvo mediante entrevistas con directivos y personal operativo, revisión de documentos institucionales y registros productivos, además de la consulta de fuentes oficiales y medios digitales relacionados con el sector agroindustrial peruano, lo que permitió obtener una comprensión integral del entorno y su influencia en la gestión organizacional.

4.2 Identificación y mapeo de procesos

La empresa objeto de este estudio tiene como misión: “Ofrecemos productos de calidad del Perú para el mundo, promoviendo el consumo de productos orgánicos y sostenibles generando un impacto positivo y duradero, adaptándonos a las necesidades y requerimientos de cada cliente. De igual manera, involucramos a nuestros empleados trabajando en equipo, para lograr la excelencia, innovación y prácticas sostenibles para el bienestar de las familias en el mundo.”. Este es puesto en práctica a través de una cadena de procesos estratégicos que ponen en marcha a toda la organización; procesos clave, centrados en su proceso productivo y enlazado a operaciones de mercado con los procesos de ventas y atención al cliente; y procesos de soporte que apoyan con recursos y resultados internos a los otros procesos. El mapa de procesos que muestra gráficamente lo anterior se puede apreciar en la Fig. 1.

Los procesos de soporte ayudan a articular los recursos como materiales, equipo y personas en torno a la gestión de almacenes y tareas que administren el recurso humano.

El esquema de “Niveles de los procesos se elaboró a partir del análisis y documentación de los flujos operativos identificados durante la investigación. Para su construcción, se siguió una metodología basada en los principios de gestión por procesos propuestos por Harrington (1991) y el modelo de Rummler y Brache, que permite clasificar las actividades organizacionales según su contribución al logro de los objetivos estratégicos.

Primero, mediante entrevistas con los directivos y jefes de área, se identificaron las funciones principales de la empresa y se agruparon según su naturaleza. Luego, se realizó una revisión de documentos internos (manuales de funciones, registros de producción y control de calidad) para confirmar la relación entre actividades y resultados.

Posteriormente, la información fue organizada en tres niveles:

- Procesos estratégicos, que orientan las decisiones globales y el rumbo del negocio (gestión estratégica, comercial y de calidad).
- Procesos clave, directamente relacionados con la producción y entrega del producto (recepción de materia prima, producción, envasado, distribución, gestión de ventas y atención al cliente).
- Procesos de apoyo, que sustentan la operatividad diaria (gestión operativa, recursos humanos y logística).

Fig. 1 Mapa de procesos de la empresa fabricante

A continuación, el diagrama de la Fig. 2 es una representación visual hecha en Bizagi Modeler para facilitar la comprensión y comunicación del proceso de recepción de materia prima de la empresa de este manuscrito.

Fig. 2 Proceso de recepción de materia prima

El diagrama de flujo del proceso “Recepción de Materia Prima” de la empresa del estudio(ver Fig. 2) ha sido elaborado siguiendo una secuencia lógica de las actividades involucradas en la recepción y control de calidad de los insumos. Existen tres aspectos no contemplados que se hacen en la práctica, pero no están mapeados en proceso actual (AS-IS) como: verificación de la solicitud de autorización de ingreso a planta, cotejo de la guía de remisión con la orden de compra y verificación documental del cumplimiento de requisito de DIGESA, cuestiones que el proceso propuesto (TO-BE) si contempla y se encuentra dentro del recuadro rojo.

Fig. 3 Proceso mejorado de recepción de materia prima

Fue desarrollado con un software de diagramación, como Lucidchart, Draw.io o Microsoft Visio, utilizando símbolos estándar de flujo de procesos (óvalos para inicio/fin, rectángulos para actividades, rombos para decisiones y conectores para flujo de secuencia).

Se organizaron las actividades por departamentos o responsables, representados en bandas horizontales (swimlanes):

- Proveedor: Envío de materia prima.
- Control de Gestión: Registro y verificación inicial.
- Control de Calidad: Prueba y validación del lote.

- Almacén: Recepción final del producto aprobado.

Este diseño permite visualizar de forma clara el recorrido del material desde su recepción hasta su almacenamiento o rechazo, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la empresa. A continuación, la Tabla 1 documenta el proceso:

Tabla 1 Ficha documentada del proceso de recepción de materia prima

Nombre de la Empresa	NOMBRE DEL PROCESO						Versión :1.0
	Recepcion de Materia Prima						Nivel: OPERATIVO
							Codigo: PR-IB-001
Objetivo	Garantizar que la materia prima recibida cumpla con los requisitos de calidad establecidos						
Alcance	Desde la recepción de la materia prima hasta su aprobación y almacenamiento o rechazo						
Proceso superior							
Responsable del proceso	STALY ALVINO, NATALY GARCÍA						
Cientes del proceso	Almacén, Producción, Control de Calidad						
Áreas involucradas							
Procesos precedentes						Proceso(s) posterior	Matricula
Proveedor de entrada	Entradas	Actividades del proceso	IF	A	SP	Salidas	Beneficiario de salida
Proveedor	Materia prima	Enviar materia prima	I			Materia prima registrada	Empresa
Proveedor	Registro de materia prima	Registrar recepción de materia prima		F		Registro generado	Control de calidad
Control de cartón	Materia prima registrada	Verificar condiciones del lote			SP	Resultado de inspección	Control de calidad
Control de calidad	Lote aceptable para prueba	Realizar prueba de calidad			SP	Resultado de prueba	Control de calidad
Control de calidad	Resultado aprobado de	Almacenar materia prima		F		Materia prima almacenada	Almacén
Control de calidad	Resultado de no aprobado	Rechazar lote y notificar al proveedor		F		Lote rechazado	Proveedor
Recursos	Generados en					Normas relacionadas	
	documentos del proceso		E	P	S		
	Formato de recepción	Registrar recepción				Procedimientos internos	
	Equipos de inspección	Verificación de condiciones				Manual de calidad	
	Instrumentos de análisis	Prueba de calidad				Normas técnicas del sector	
Indicadores del Proceso							
Nombre del indicador	Unidad	Propósito					
% de lotes rechazados	%	Evaluar la calidad del suministro de materia prima					
Tiempo promedio de recepción	Minutos	Medir la eficiencia del proceso de recepción					
Número de lotes aprobados	Número	Controlar el cumplimiento de calidad del proveedor					
Elaboró	Aprobó				Revisó		
Responsable de Control de Calidad	Gerente de Producción				Jefe de Almacén		

La empresa de este artículo ha identificado como procesos clave las áreas de adquisición de materia prima, producción, control de calidad, ventas, distribución y atención al cliente. El mapeo de estos procesos permite visualizar las relaciones entre departamentos, asegurando una coordinación efectiva y minimizando duplicidades o errores en la operación.

4.3 Evaluación del rendimiento con indicadores

Para monitorear su rendimiento, se ha establecido indicadores como porcentaje de lotes rechazados, tiempo promedio de procesamiento de pedidos, números de órdenes aprobadas, entre otros. Estos indicadores permiten a la empresa tomar decisiones informadas, detectar áreas críticas y medir la eficacia de las estrategias implementadas.

$$\text{Porcentaje de Lotes Rechazados (\%)} = \frac{\text{Número de Lotes Rechazados}}{\text{Número de Lotes inspeccionados}} \times 100 \quad (1)$$

$$\text{Tiempo Promedio de Procesamiento} = \frac{\sum \text{Tiempo de Procesamiento de Cada Pedido}}{\text{Número total de pedidos procesados}} \quad (2)$$

$$\text{Número de órdenes Aprobadas} = \sum \text{Número de órdenes aprobadas} \quad (3)$$

$$\% \text{ de órdenes Aprobadas} = \frac{\text{Órdenes aprobadas}}{\text{Órdenes revisadas}} \times 100 \quad (4)$$

4.4 Detección de fallas

Comentar los cuellos de botella, redundancias, errores o desperdicios. - Priorizar los problemas que afectan más al desempeño y la calidad.

Los fallos en los procesos de la empresa se han identificado mediante la observación de algunos procesos, y revisión de algunos registros. A través de estos métodos se detectaron demoras (cuellos) de botella en la recepción de materia prima, demoras en el tiempo de procesamiento de lotes, donde estaba especificado que algunos logs debían procesarse en 2 horas, y se los hacía en 3, debido a que no se anotaba información del tiempo en algunos puntos del proceso de producción. Además, algunas de retroalimentación con el personal permitieron reconocer dichos errores y demoras operativas.

4.5 Identificación de mejoras

En la presente investigación se ha decidido prescindir del desarrollo detallado del ciclo de mejora continua, considerando que su aplicación está fuera del alcance en algunos conocimientos y tiempos para este estudio. No obstante, se reconoce la importancia de este enfoque dentro de la gestión por procesos de la empresa de este estudio, por lo que se recomienda su incorporación en futuras actividades de análisis y optimización de los procedimientos operativos.

A continuación, se proponen seis propuestas de mejoras. Dichas mejoras se sustentan en la revisión de algunos registros del proceso productivo, entrevistas con el personal de planta y observación directa de un proceso productivo buscan fortalecer la eficiencia operativa, la calidad del producto y la comunicación organizacional, en coherencia con los principios de la mejora continua propuestos por Deming (1986).

a. Sistematización del proceso de recepción de materia prima

La sistematización del proceso de materia prima es importante porque va a permitir tener registro de la entada de insumos y materiales importantes para el proceso consiguiente que es el envasado. Los entrevistados refieren que no se hacen todos los procedimientos de verificación y las pruebas de calidad son varias veces no tan exigentes, lo que puede ocasionar problemas en el cumplimiento de regulaciones de DIGESA.

b. Capacitación continua del personal

Esta mejora se orienta a fortalecer las competencias del personal en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), control de calidad y atención al cliente. La capacitación constante fomenta la cultura organizacional y la responsabilidad en cada etapa del proceso (Chiavenato, 2011). Los beneficios incluyen un mejor desempeño laboral, mayor cumplimiento de normas sanitarias y una atención más profesional hacia los consumidores.

c. Implementación de un sistema ERP

Se propone implementar un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que integre las áreas de producción, ventas, compras, almacén y distribución. Este sistema permitirá un control en tiempo real de los recursos y una comunicación más eficiente entre departamentos. Según Laudon y Laudon (2020), los ERP son herramientas clave para mejorar la toma de decisiones y la trazabilidad de las operaciones. Los beneficios principales son la reducción de costos administrativos, la mejora en la coordinación interna y una respuesta más ágil a las demandas del mercado.

d. Mejora en la trazabilidad del producto

Esta acción busca registrar y monitorear cada lote desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega al cliente final. De acuerdo con la ISO 22005:2007, la trazabilidad es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la confianza del consumidor. Su implementación permitirá rastrear problemas en caso de devoluciones o reclamos, reducir pérdidas y fortalecer la reputación de la empresa.

e. Diseño de protocolos estandarizados

Se propone la elaboración de protocolos detallados para cada proceso, especialmente en producción y distribución. Estos documentos definirán responsables, tiempos y controles de calidad, asegurando la coherencia operativa. Tal

como establece la ISO 9001:2015, la estandarización promueve la mejora continua y la eficiencia organizacional. Sus beneficios incluyen la reducción de errores, mayor control sobre las actividades y una mejora en la trazabilidad interna.

f. Establecimiento de canales internos de comunicación

Esta mejora consiste en implementar canales digitales y reuniones periódicas entre las áreas de producción, ventas y logística, fomentando la coordinación y el trabajo colaborativo. Según Robbins y Judge (2017), una comunicación interna efectiva incrementa la productividad y disminuye conflictos operativos. Esto permitirá una mejor planificación de pedidos, mayor transparencia y un clima laboral más favorable.

g. Optimización del layout de planta

Se plantea rediseñar la disposición física de la planta para reducir desplazamientos innecesarios y mejorar el flujo del proceso. Según Slack, Brandon-Jones y Burgess (2019), un buen diseño del layout contribuye directamente a la eficiencia y la seguridad laboral. Entre los beneficios se encuentran la reducción de tiempos de traslado, el aumento de la productividad y un mejor aprovechamiento del espacio.

h. Medición y análisis mensual de indicadores

Finalmente, se propone realizar reuniones mensuales de retroalimentación para revisar los principales indicadores de desempeño: tiempos de entrega, niveles de devolución, eficiencia productiva y satisfacción del cliente. Estas evaluaciones permitirán tomar decisiones basadas en datos reales y fortalecer la mejora continua bajo el ciclo tal como señala Deming (1986), el análisis sistemático de resultados es esencial para mantener la calidad y competitividad en el tiempo.

Las mejoras propuestas constituyen un trabajo inicial que puede ampliarse en un futuro artículo, desarrollando con mayor profundidad la implementación del ciclo PDCA en los procesos operativos y comerciales de la empresa.

5 Conclusiones

El estudio evidenció que la empresa peruana dedicada a la comercialización de aceite de oliva opera con procesos fragmentados, falta de estandarización y limitada coordinación entre áreas clave como recepción de materia prima, producción, envasado y logística. Estas deficiencias generan cuellos de botella, retrabajos, desperdicio de insumos y demoras en el cumplimiento de los tiempos operativos.

La aplicación del modelo de Rummler y Brache, junto con el análisis y mapeo detallado de procesos, permitió identificar de manera precisa las actividades críticas y sus interdependencias. El modelamiento AS-IS reveló tareas omitidas, incoherencias operativas y falta de controles documentados, mientras que el diseño del proceso TO-BE incorporó mejoras en trazabilidad, verificación documental y control de calidad, proporcionando una visión más integral y eficiente del flujo operativo.

El análisis del desempeño mediante indicadores mostró la necesidad de fortalecer los mecanismos de medición y monitoreo, especialmente en aspectos como rechazo de lotes, tiempos de procesamiento y exactitud en la documentación. Estos hallazgos destacan la importancia de adoptar un enfoque de gestión por procesos para optimizar recursos, mejorar la calidad del producto y elevar la competitividad en un mercado agroindustrial altamente dinámico.

En conjunto, se concluye que la implementación de una gestión por procesos, apoyada en herramientas tecnológicas y buenas prácticas de manufactura, es fundamental para reducir desperdicios, mejorar la coordinación interna y fortalecer la capacidad de respuesta de la empresa frente a las exigencias del sector oleícola.

6 Recomendaciones

Se recomienda estandarizar y documentar todos los procesos operativos para asegurar coherencia y reducir variabilidad en la ejecución. También es importante implementar un sistema ERP que integre compras, producción, almacén, ventas y distribución, mejorando la trazabilidad y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

La sistematización del proceso de recepción de materia prima debe fortalecerse mediante controles documentales y registros automatizados, garantizando así el cumplimiento regulatorio. Asimismo, resulta esencial promover la capacitación continua del personal en Buenas Prácticas de Manufactura, control de calidad y uso adecuado de maquinaria.

Debe fortalecerse la trazabilidad de los lotes para garantizar seguridad alimentaria y detectar rápidamente cualquier problema. La comunicación interna entre las áreas operativas debe mejorar mediante el uso de canales digitales y reuniones periódicas que faciliten la coordinación.

Se sugiere optimizar el layout de planta para reducir desplazamientos y mejorar el flujo operativo. Finalmente, es necesario consolidar un sistema de indicadores que permita medir y analizar periódicamente el desempeño, apoyando la mejora continua en todas las áreas críticas de la empresa.

Referencias

1. Chiavenato, I. (2011). *Gestión del talento humano*. McGraw-Hill.
2. Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
3. Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. HarperCollins.
4. International Organization for Standardization. (2007). *ISO 22005:2007 – Trazabilidad en la cadena alimentaria*. ISO.
5. International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad*. ISO.
6. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (15.ª ed.). Pearson.
7. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Comportamiento organizacional* (17.ª ed.). Pearson.
8. Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2019). *Operations Management* (9th ed.). Pearson Education Limited.
- 9.
10. Alcázar Gómez, L. (2023). Plan de Marketing. Trabajo de Fin de Máster, UPF Barcelona School of Management.
11. Ana, L., Pérez, R. y González, C. (2022). Aceite de oliva virgen y denominaciones de origen protegidas: análisis descriptivo del caso andaluz. Universidad de Sevilla.
12. Comportamiento, C. & Consumidor, C. (2013). El comportamiento del consumidor de aceite de oliva virgen extra ecológico en España. Un estudio exploratorio.
13. Contiñas, M., Rodríguez, P. & Díaz, F. (2008). Detección de adulteraciones del aceite de oliva virgen extra con aceites de semillas. Consejo Oleícola Internacional.
14. García, R., López, M. & Serrano, E. (2010). La formación de los consumidores en la percepción de la calidad de los aceites de oliva. Reflexiones y estrategias para la valorización de los aceites de oliva virgen extra con DOP andaluces.
15. González García, A. & Guamán Claros, V. (2023). Efecto cardiosaludable del aceite de oliva virgen extra: revisión bibliográfica. Revista de Nutrición y Salud Pública.
16. Montero, J. & Zelada, P. (2021). Estudio de prefactibilidad para una planta de aceite de oliva extra virgen en spray. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
17. Morales, J. & Moral, C. (2009). Aportaciones colorimétricas a la caracterización y mejora de aceites de oliva virgen. Universidad de Jaén.
18. Oliveras, M. (2005). Calidad del aceite de oliva virgen extra. Antioxidantes y función biológica. Ediciones Técnicas Mediterráneas.
19. Parras-Rosa, M., Gázquez-Abad, J. C. & Rodríguez, A. (2013). Posicionamiento de envases en el mercado del aceite de oliva virgen extra: un estudio exploratorio.
20. Parras-Rosa, M., Rodríguez, A., & Gázquez-Abad, J. C. (2024). Cadena de valor del aceite de oliva virgen extra: análisis en campañas consecutivas. Revista Agroindustria.
21. Paxi, D. (2019). Plan de negocio para la comercialización de aceite de oliva en envase bag in box en la ciudad de Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
22. Popescu, R. (2024). Aceite de oliva virgen extra y sus efectos sobre el sistema cardiovascular. Artículo monográfico.
23. Reyes, P., Mendoza, L. & Rojas, K. (2023). Composición química y aplicaciones clínicas del aceite de oliva extra virgen. Revista de Investigación Alimentaria.
24. Souza, M. (2015). Desarrollo de huellas dactilares basadas en espectrometría de movilidad iónica para autenticación geográfica de aceites de oliva.
25. V. (s.f.). Olivicultura en La Araucanía: estudio del cultivo y producción de aceite de oliva. Universidad de La Frontera.